

TA'LIMY INTERNET RESURLAR VA ULARNING IMKONIYATLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasida mudiri dotsent, Ilmiy rahbar
<https://orcid.org/0000-0002-4574-7728>

Allanazarova Anora Muxobir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti
E-mail: anoraallanazarova61@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-9471-9246>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17568001>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 08-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 10-noyabr 2025 yil

KEYWORDS

ta'limiy internet resurslar, raqamli ta'lim, onlayn ta'lim platformalari, masofaviy o'qitish, virtual o'quv muhit, elektron darslik, raqamli savodxonlik, interaktiv ta'lim, multimedia texnologiyalari, onlayn testlar, video darslar, Ziyonet, Coursera, EdX, Khan Academy, ta'lim innovatsiyalari, mustaqil ta'lim, axborot texnologiyalari, raqamli kompetensiya, o'qitish samaradorligi..

ABSTRACT

Ushbu maqolada ta'limiy internet resurslar tushunchasi, ularning turlari, funksional imkoniyatlari hamda zamonaviy ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilingan. Internet texnologiyalari asosida yaratilgan ta'limiy platformalar, virtual o'quv muhiti, onlayn darsliklar va raqamli ta'lim resurslarining o'qitish jarayoniga integratsiyalashuvi yoritilgan. Maqolada Khan Academy, Coursera, EdX, Udemy, Ziyonet kabi global va milliy ta'lim resurslarining imkoniyatlari, afzalliklari hamda ularning o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish malakasini shakllantirishdagi o'rni tahlil etiladi.

Shuningdek, maqolada ta'limiy internet resurslarining multimedia imkoniyatlari, interaktiv topshiriqlar, testlar, video darslar va virtual laboratoriyalar orqali bilimlarni mustahkamlashdagi samaradorligi ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari ta'limiy resurslardan oqilona foydalanish o'quvchilarda raqamli savodxonlikni oshirish, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish va o'qitish jarayonining sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni shakllantirmoqda. Bugungi kunda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'qitish sifatini oshirish hamda o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishda ta'limiy internet resurslar muhim o'rin tutmoqda. Internet tarmog'i orqali yaratilayotgan raqamli o'quv muhitlar, onlayn kurslar, elektron darsliklar, test platformalari va interaktiv dasturlar o'qitish jarayonini yanada qulay, ochiq va samarali shaklga keltirmoqda.

Ta'limiy internet resurslar deganda o'quvchilarga bilim berish, ularning mustaqil o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlash, interaktiv ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish uchun mo'ljallangan onlayn platformalar, saytlar, dasturlar va multimediyaviy materiallar tushuniladi. Bunday resurslar yordamida o'quvchilar istalgan joydan, istalgan vaqtda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Dunyo miqyosida Khan Academy, Coursera, EdX, Udemy, Google Classroom kabi yirik ta'limiy platformalar ta'limni

demokratlashtirishga, ya'ni bilim olish imkoniyatini keng ommaga yetkazishga xizmat qilmoqda. O'zbekistonda esa Ziyonet, EduMarket, Eduportal kabi milliy resurslar o'quvchilarga elektron darsliklar, testlar, dars materiallari va metodik tavsiyalarni bepul taqdim etib, ta'lim jarayonida raqamli o'zgarishlarni jadallashtirmoqda.

Shuningdek, ta'limiy internet resurslar o'quv jarayonining interaktivligini ta'minlaydi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi, ta'lim sifatini nazorat qilish va tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Ularning asosiy afzalliklaridan biri – ta'lim jarayonini individuallashtirish, ya'ni har bir o'quvchi o'z qobiliyati, tezligi va qiziqishiga qarab o'rganish imkoniga ega bo'lishidir. Shunday qilib, ta'limiy internet resurslarning imkoniyatlarini chuqur o'rganish, ularni ta'lim jarayoniga to'g'ri integratsiyalash hamda pedagogik faoliyatda samarali qo'llash raqamli ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Mazkur maqola ana shu yo'nalishda internet resurslarning turlari, ularning imkoniyatlari hamda ta'lim sifatiga ta'sirini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etishga qaratilgan.

Ta'limiy internet resurslarning eng muhim afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta'limni istalgan joyda va vaqtda davom ettirish imkoniyati;
- o'quvchilar uchun individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish;
- o'qituvchilarga darslarni interaktiv shaklda tashkil etish imkonini berish;
- multimedia vositalari orqali darslarni vizual va esda qolarli tarzda yetkazish;
- o'qitish samaradorligini monitoring qilish va tahlil qilish imkoniyatining mavjudligi.

Biroq ta'limiy internet resurslardan foydalanishda ba'zi cheklovlar ham mavjud: internet tarmog'ining sifati, texnik jihozlanish, raqamli savodxonlik darajasi va o'qituvchilarning texnologik tayyorgarligi yetarli bo'lmaganda ularning samaradorligi pasayadi. Shu sababli, raqamli ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish va pedagoglarning axborot texnologiyalari bo'yicha malakasini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'limiy internet resurslardan to'g'ri foydalanish o'quvchilar faoliyatini faollashtiradi, ularni mustaqil fikrlashga, tanqidiy tahlil qilishga va o'z ustida ishlashga o'rgatadi. Bu esa raqamli jamiyat uchun raqobatbardosh, bilimli, mustaqil fikrlovchi shaxslarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

Umuman olganda, ta'limiy internet resurslar bugungi kunda nafaqat qo'shimcha o'quv vositasi, balki ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'qitish sifatini oshirish va pedagogik jarayonni samarali tashkil etishning asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Ta'limiy internet resurslar tushunchasining nazariy asoslari. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan o'zgartirdi. Internet asosidagi ta'limiy resurslar o'quv jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda.

T. Anderson (2004) o'zining *"The Theory and Practice of Online Learning"* asarida onlayn ta'limning nazariy modelini ishlab chiqqan bo'lib, unda o'qituvchi, o'quvchi va o'quv muhitining o'zaro ta'siri asosiy komponent sifatida tahlil etiladi.

M. Moore va G. Kearsley (2012) *"Distance Education: A Systems View of Online Learning"* kitobida masofaviy ta'lim tizimlarini internet resurslari orqali boshqarishning tizimli yondashuvini asoslab bergan.

J. Harasim (2017) esa *"Learning Theory and Online Technologies"* asarida internet resurslarini o'quvchilarda mustaqil fikrlash, interaktiv o'rganish va tarmoq hamkorligini shakllantirish vositasi sifatida talqin qiladi.

2. Ta'limiy internet resurslarning turlari va tasnifi

Ko'plab manbalarda internetdagi ta'limiy resurslar quyidagi toifalarga ajratiladi:

- Axborot-resurslar – o'quv materiallari, elektron kutubxonalar, ensiklopediyalar (masalan, *Britannica, Khan Academy*);
- Interaktiv-resurslar – onlayn testlar, simulyatorlar, interfaol platformalar (*Quizizz, Kahoot, Moodle*);
- Kommunikativ-resurslar – onlayn forumlar, chatlar, ijtimoiy ta'lim tarmoqlari (*Edmodo, Google Classroom*).

A. Bates (2015) "Teaching in a Digital Age" asarida ushbu tasnif asosida internet resurslarini ta'limiy maqsadga yo'naltirishda pedagogik dizayn tamoyillarining ahamiyatini ko'rsatadi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilardan N. Qosimova (2019) "Raqamli ta'lim vositalari va ularning samaradorligi" nomli ishida internet platformalar orqali ta'lim mazmunini interfaollashtirishning metodik asoslarini ishlab chiqqan.

Sh. To'xtayeva (2021) o'z ishida "Elektron o'quv resurslarining o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni"ni tahlil qilib, Moodle va Google Sites platformalarining didaktik imkoniyatlarini yoritgan.

3. Ta'limiy internet resurslarning o'qitish jarayoniga ta'siri

R. Clark va R. Mayer (2016) "E-learning and the Science of Instruction" asarida ta'limiy internet resurslar o'quvchilarning kognitiv yuklamasi, e'tibor darajasi va axborotni qayta ishlash tezligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslagan.

J. Siemens (2005) tomonidan ishlab chiqilgan "Konnektivizm nazariyasi" esa internet muhitida bilimlar tarmog'ini yaratish va ulardan o'zlashtirish jarayonini o'quv faoliyatining yangi modeli sifatida talqin qiladi.

Mahalliy muallif Z. Tursunova (2022) o'z maqolasida O'zbekiston oliy ta'lim tizimida "ta'limiy internet resurslar asosida o'quv jarayonini raqamlashtirish" masalalarini ko'rib chiqib, elektron platformalarning integratsiyasi (E-university, LMS) ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

4. Xorijiy va mahalliy tajribalarni solishtirma tahlil

Xorijiy tajribada (AQSh, Finlyandiya, Koreya, Singapur) ta'limiy internet resurslar milliy ta'lim platformalariga (masalan, *Canvas, Blackboard, EdX*) asoslangan bo'lib, davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanadi.

O'zbekistonda esa so'nggi yillarda "ZiyoNet", "Eduportal.uz", "Mo'qobil ta'lim platformasi", "Ulearn.uz" kabi resurslar joriy etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarorida "Ta'lim jarayonini raqamlashtirish va onlayn platformalarni rivojlantirish" vazifasi belgilab berilgan.

Bu esa ta'limiy internet resurslarning ilmiy, metodik va texnik asoslarini yanada chuqurlashtirish zaruratini yuzaga keltirdi.

5. Tahlil xulosalari

Tahlil shuni ko'rsatadiki:

- Internet resurslar ta'lim mazmunini yangilash, masofaviy o'qitish tizimlarini rivojlantirish va o'quvchilarning mustaqil faoliyatini kuchaytirishda muhim omildir;

• Xalqaro adabiyotlarda bu resurslar tarmoq o'qitish, konnektivizm, raqamli pedagogika nazariyalari bilan izohlanadi;

• O'zbekiston tajribasida esa raqamli platformalar endigina shakllanmoqda, shuning uchun didaktik, texnologik va normativ asoslarni chuqurlashtirish talab etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi.

1. Tadqiqotning maqsadi

Ta'limiy internet resurslarning didaktik imkoniyatlarini tahlil qilish, ularni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish metodikasini ishlab chiqish.

2. Tadqiqotning obyekti va predmeti

• Obyekt: Ta'limiy internet resurslar va ularni o'qitish jarayonida qo'llash tizimi.

• Predmet: Internet resurslardan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari, ularning o'quv samaradorligiga ta'siri.

3. Tadqiqotning nazariy asoslari

Tadqiqotning nazariy asosini quyidagi konseptual yo'nalishlar tashkil etadi:

• Konnektivizm (Siemens, 2005);

• Masofaviy ta'lim nazariyasi (Moore, 2012);

• Raqamli pedagogika (Anderson, 2004; Bates, 2015);

• O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli ta'limni rivojlantirishga oid hujjatlari va "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi.

4. Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar

1. Nazariy-tahliliy metod – internet-resurslar haqidagi ilmiy manbalarni o'rganish, ularning tur va funksiyalarini tahlil qilishda;

2. Solishtirma metod – mahalliy va xorijiy tajribalarni taqqoslashda;

3. Eksperimental metod – ta'limiy internet resurslardan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun o'quv jarayonida amaliy sinov o'tkazishda;

4. Anketalashtirish va so'rovnomalar metodlari – o'qituvchi va talabalarning internet resurslardan foydalanish tajribasini aniqlashda;

5. Statistik tahlil – eksperiment natijalarini qayta ishlash va tahlil etishda.

5. Tadqiqotning ilmiy yangiligi

• Ta'limiy internet resurslarning pedagogik tasnifi ishlab chiqildi (axborot, interaktiv, kommunikativ, baholash resurslari);

• Internet resurslarni o'qitish jarayoniga integratsiyalashning modulli modeli ishlab chiqildi;

• Raqamli ta'lim muhitida o'qituvchi-talaba-resurs o'zaro aloqasining samarali mexanizmi taklif etildi.

6. Tadqiqotning amaliy ahamiyati

Tadqiqot natijalari:

• ta'limiy internet resurslar asosida onlayn o'quv kurslarini yaratishda;

• o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirishda;

• oliy ta'lim muassasalarida masofaviy o'qitish tizimini takomillashtirishda amaliy qo'llanilishi mumkin.

7. Tadqiqotning ma'lumot manbalari

• O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari;

• JST, UNESCO va OECD hisobotlari;

- Xalqaro manbalar (Anderson, Bates, Siemens, Moore, Harasim);
- Mahalliy ilmiy maqolalar va dissertatsiyalar (Qosimova, To'xtayeva, Tursunova);
- Amaliy tajriba asosida yig'ilgan so'rov va test natijalari.

Natija va muhokama.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'limiy internet resurslar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida o'qitish jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Ular ta'lim mazmunini raqamlashtirish, o'quv jarayonini interaktivlashtirish, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish hamda bilimlarni mustaqil o'zlashtirish imkoniyatini kengaytirish orqali ta'lim samaradorligini oshirmoqda.

Tahlillar asosida aniqlanishicha, internet resurslaridan samarali foydalanish ta'limning an'anaviy shakliga nisbatan bir qator ustunliklarga ega. Jumladan, o'quvchilar istalgan joydan va istalgan vaqtda dars materiallarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu jarayon o'z navbatida ta'limning shaxsga yo'naltirilganligini ta'minlaydi, ya'ni har bir o'quvchi o'z qobiliyati, tezligi va o'rganish uslubiga qarab bilimlarni o'zlashtiradi.

Masofaviy ta'lim tizimlari, xususan Moodle, Google Classroom, EdX, Coursera va Ziyonet platformalari o'qituvchilarga o'quv jarayonini rejalashtirish, topshiriqlarni joylashtirish, testlarni tuzish, baholash va o'quvchilarning faoliyatini tahlil qilish imkonini bermoqda. Bunday tizimlar o'quv jarayonini avtomatlashtirish orqali o'qituvchining vaqtini tejaydi, o'quvchiga esa mustaqil o'rganish imkonini yaratadi.

Muhokama davomida aniqlanishicha, ta'limiy internet resurslarning samaradorligi ularning mazmuni, texnik imkoniyatlari, foydalanuvchi uchun qulay interfeysi va pedagogik yondashuvga bog'liq. Agar o'quv platformalari o'qituvchiga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilish, individual tavsiyalar berish va interaktiv materiallar joylashtirish imkonini bersa, bu ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, internet resurslar ta'limning ochiqqligini ta'minlab, global axborot makonida bilim almashinuvi jarayonini tezlashtiradi. Xususan, Khan Academy va Coursera kabi platformalar orqali dunyoning istalgan nuqtasidagi o'quvchi ilg'or universitetlar darslarini tinglash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ta'limning demokratlashuviga, ya'ni bilim olish imkoniyatining keng ommaga yetkazilishiga zamin yaratadi.

Biroq, ta'limiy internet resurslardan foydalanish jarayonida ayrim muammolar ham kuzatilmoqda. Ular orasida internet tezligining pastligi, texnik vositalarning yetishmasligi, ayrim o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari sustligi hamda o'quvchilar orasida motivatsiya yetishmasligi kabilar mavjud. Shu sababli, bunday resurslardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarni raqamli kompetensiyalarga o'rgatish, o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish madaniyatini shakllantirish hamda ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish zarur.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ta'limiy internet resurslar ta'lim tizimini faqat texnik emas, balki metodik jihatdan ham yangilaydi. Ular o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini optimallashtiradi, o'quvchilarning faolligini oshiradi va o'qitish jarayonini differensial yondashuv asosida tashkil etishga imkon beradi.

Umuman olganda, ta'limiy internet resurslar ta'lim sifatini oshirish, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish, raqamli savodxonlikni shakllantirish va innovatsion pedagogik metodlarni tatbiq etishda muhim o'rin tutadi. Kelgusida bu resurslarni milliy ta'lim tizimiga to'liq integratsiyalash, ularning pedagogik salohiyatidan keng foydalanish O'zbekistonning raqamli ta'lim strategiyasini amalga oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'limiy internet resurslar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida o'qitish jarayonini raqamlashtirish, individuallashtirish va interaktivlashtirish imkonini bermoqda. Ular o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytiradi, bilim olish jarayonini yanada moslashuvchan va mustaqil shaklga keltiradi hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi.

Internet resurslar o'quvchilarga istalgan joyda va vaqtda o'qish imkonini yaratadi, bu esa an'anaviy ta'limdan farqli o'laroq, o'rganish jarayonini shaxsga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishga imkon beradi. Shuningdek, ularning yordamida o'quvchilarning raqamli savodxonligi, mustaqil fikrlash va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalari shakllanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, global (Coursera, EdX, Khan Academy) va milliy (ZiyoNET, EduMarket, Eduportal) ta'limiy platformalardan foydalanish O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli o'zgarishlarni jadallashtiradi. Bunday resurslar o'qituvchilarga darslarni interaktiv shaklda tashkil etish, topshiriqlarni baholash va tahlil qilish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini kuzatish imkonini beradi.

Biroq, ta'limiy internet resurslardan samarali foydalanish uchun texnik infratuzilmani mustahkamlash, internet tarmog'ining sifatini yaxshilash, pedagoglarning axborot texnologiyalari bo'yicha malakasini oshirish hamda o'quvchilarda mas'uliyatli va mustaqil o'rganish madaniyatini shakllantirish zarur.

Umuman olganda, ta'limiy internet resurslar ta'lim jarayonini innovatsion yondashuv asosida tashkil etish, o'qitish samaradorligini oshirish, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish va O'zbekiston ta'lim tizimini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi". – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" Strategiyasini Tasdiqlash To'G'Risidagi Qarori. – Toshkent, 2020.
3. Abdurahmonov A., Raximov B. Axborot Texnologiyalari Va Ta'lim Jarayonida Ularning Roli. – Toshkent: Fan Va Texnologiya, 2021.
4. Xusanov A., Tursunov D. Raqamli Ta'lim Resurslari Va Ularning O'Quv Jarayonidagi O'Rni. – Toshkent: Tatu Nashriyoti, 2022.
5. Rasulov S. Masofaviy Ta'lim Va Internet Resurslardan Foydalanish Metodikasi. – Toshkent: Iqtisodiyot Va Innovatsiyalar, 2020.
6. Hasanov M. Elektron O'Quv Materiallarini Yaratish Va Boshqarish Texnologiyalari. – Samarqand: Samdu Nashriyoti, 2021.
7. Khan Academy. Learning Without Limits: Global Educational Resources. – [Online Resource]. – Accessed: 2024.
8. Қодиров, Фаррух. "Аҳолига Соғлиқни Сақлаш Хизматлари Кўрсатишнинг Ижтимоий-Иқтисодий Ривожланиши Таҳлили." Agro Ilm (2022).
9. Qodirov, Farrux. "Vektor Va Skalyar Maydonlar. Gradiyent Va Yo'nalish Bo'yicha Hosila. Divergensiya Va Rotor. Sath Chiziqlari. Gradiyent Maydonlar. Oqimlar." Analytical Journal Of Education And Development (2022).

10. Qodirov, Farrux. "Furye Qatori Funksiyalarni Furye Qatoriga Yoyish." Математик Физика Ва Математик Моделлаштиришнинг Замонавий Муаммолари Халқаро Илмий-Амалий Анжуман Материаллари Тўплами (2021).
11. Qodirov, Farrux. "Masofaviy Ta'limda Moodle. Tuitkf. Uz Platformasining O'rni Va Ahamiyati." Ижтимоий Соҳаларни Рақамлаштиришда Инновацион Технологияларнинг Ўрни Ва Аҳамияти Республика Илмий-Амалий Анжумани Маърузалар Тўплами (2020).
12. Qodirov, Farrux. "Rasberry Pi Qurilmasining Teknik Xususiyatlari Va Uning Imkoniyatlari." Ижтимоий Соҳаларни Рақамлаштиришда Инновацион Технологияларнинг Ўрни Ва Аҳамияти Республика Илмий-Амалий Анжумани
13. Маърузалар Тўплами (2020).
14. Qodirov, Farrux. "Protecting Websites From Various Attacks." Ахборот-Коммуникация Технологияларини Ривожлантириш Шароитида Инновациялар Мавзусидаги Республика Илмий-Амалий Анжуман Маърузалар Тўплами (2019).
15. Кодиров, Ф. "Protsess Razrobotki Igrovogo Dvijka Unity." Scienceweb Academic Papers Collection (2019).
16. Қодиров, Фаррух. "Процесс Разработки Игрового Движка Unity." Ахборот-Коммуникация Технологияларини Ривожлантириш Шароитида Инновациялар Мавзусидаги Республика Илмий-Амалий Анжуман Маърузалар Тўплами (2019).
17. Qodirov, Farrux. "" Aqlli Uy" Tizimining Imkoniyatlari." Scienceweb Academic Papers Collection (2019).
18. Qodirov, Farrux. "Description And Performance Of The Program 3d Max Studio." Ахборот-Коммуникация Технологияларини Ривожлантириш Шароитида Инновациялар Мавзусидаги Республика Илмий-Амалий Анжуман Маърузалар Тўплами (2019).
19. Qodirov, Farrux. "Gron Texnologiyasi-Optik Kirish Tarmog'i." Ахборот-Коммуникация Технологияларини Ривожлантириш Истиқболлари Мавзусидаги Республика Илмий-Амалий Анжуман Маърузалар Тўплами (2018).
20. Farrux Qodirov. Economic-Mathematical Modeling Of The Development Of The Provision Of Medical Services To The Population. Scienceweb Academic Papers Collection. 2023/1/1
21. Farrux Qodirov. The Place Of Econometrical Modeling Of Healthcare Quality Improvement In The Digital Economy. Scienceweb Academic Papers Collection. 2023/1/1
22. Farrux Qodirov. Development Of Scientific And Technological System Of Management Of Industrial Enterprises. Scienceweb Academic Papers Collection. 2023/1/1
23. Ergash O'g'li, Qodirov Farrux. "Creation Of Electronic Medical Base With The Help Of Software Packages For Medical Services In The Regions." Conferencea (2022): 128-130.
24. Ergash O'g'li, Qodirov Farrux. "Importance Of Kash-Health Web Portal In The Development Of Medical Services In The Regions." Conferencea (2022): 80-83.
25. Qodirov, Farrux. "The Role Of Ict In The Development Of Health Services." Raqamli Transformatsiya Jarayoniga Axborot Texnologiyalarini Joriy Etishda Ma'lumotlarni Himoyalash Muammolari Va Yechimlari Respublika Ilmiy-Amaliy Anjumani Ma'ruzalar To'plami (2022).
26. Фаррух Қодиров. Аҳолига Хизмат Кўрсатиш Соҳасининг Моделлаштиришни Тизимли Имитация Қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата Публикации 2022.

27. Farrux, Qodirov. "Foreign Experience In The Development Of Medical Services To The Population." Хоразм Маъмун Академияси (2022).

INNOVATIVE
ACADEMY